

Boshlang'ich sinf o'quvchilar shaxsining shakllanishi va tafakkur layoqati.

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

Annotatsiya:Maqolada kichik maktab yoshining ichiga kiruvchi boshlang'ich sinf o'quvchilar shaxsining muhim shakllanish xususiyatlari va bu davrda tafakkur layoqati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:shaxs shakllanishi,yuqori,addektav,past,iroda,nutq,ishonch.

Personality formation and thinking ability of primary school students.

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

Annotation: The article highlights the important features of the personality formation of elementary school students and the ability to think during this period.

Key words: personality formation, high, addictive, low, will, speech, confidence.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda kattalar fikriga qiziqish yuqori bo'ladi.Ular,boshlang'ich sinfga qadam qo'yganda kattalar fikrini muhim deb o'ylaydilar.Kattalar ularga qanday baho bersa,ular ham o'zlariga shunday baho

beradilar. Buni bilgan holda ularni erkalatib ham, juda qattiq tutib ham tarbiyalab bo'lmaydi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'z-o'ziga beradigan baholari turlicha-yuqori, adektav-mos yoki past bo'lishi mumkin. Bu yoshdagi bolalarda mavjud bo'lgan ishonuvchanlik, ochiqlik, tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik, itoatkorlik

kabi xususiyatlari ularni shaxs sifatida tarbiyalash uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

7-11 yoshli bolalar o'zlarining individual xususiyatlarini anglay boshlaydilar. Bolaning o'z-o'zini anglashi ham jadal rivojlana boradi va mustahkamlana boshlaydi.

8-10 yoshli boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy fazilatlarini: beqaror, dunyoqarashi soda, tashqi taassurotlarga tez beriluvchan. O'quvchi

shaxsini shakllantirish faoliyatini namunali yo'lga qo'yish uchun dastavval ularning

xarakter xislatlarini va shaxs fazilatlarini maqsadga muvofiq tarkib topganligi darajasini aniqlash ayni muddaodir.

Kichik maktab yoshidagi bolalar intellect jihatdan yuqori bo'lsalarda, tez chalg'iydilar, uzoq vaqt diqqatlarini bir narsaga qarata olmaydilar, ta'sirchan hamda emotsional bo'ladilar.

Agar shu yoshda bola bilish, o'rganish quvonchini his etmasa, o'qish malakalarini egallay olmasa, do'stlashishni bilmasa, o'ziga nisbatan, o'z imkoniyat va layoqatlariga nisbatan ishonchli bo'la olmasa, bu ishlarni kelgusida amalga oshirish qiyin bo'lib, boladanyuqori ruhiy va jismoniy zo'riqishlarni talab etadi.

Bu yoshdagi bolalarda idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq to'liq shakllanib bo'lgani uchun ham ularga ta'lim berishda kattalarga qo'llaniladigan ayrim uslublardan qo'llash mumkin (bu yerda 3-4-sinf nazarda tutilgan).

O‘quvchilarda uyushqoqliq, mas’uliyat asoslari, burch, adolat hissi, mehribonlik, insonparvarlik kurtaklari tarbiyalangan bo‘lsa, do‘stlik munosabatlari birinchi sinfdanoq ularning xush ko‘rishlik, ijobiy, do‘stona munosabatlarini rivojlantirishga asoslanadi, bu o‘quvchilarning xayrixohlik munosabatlari uchun nihoyatda muhimdir. Birgalikdagi rang-barang o‘quv faoliyati har bir bolada o‘zaro do‘stlik munosabatlarini rivojlantirish va uchun hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Ta’lim-tarbiya jaranida o‘zaro do‘stlik munosabatlarining yu’aga kelishida sifat jihatidan siljish kuzatiladi. Bu o‘qituvchining o‘quvchilarga yuqori talablar qo‘yishiga: dars paytida, topshiriqlarni bajarishda o‘rtoqlari bilan aloqa bog‘lash, tengdoshlari bilan birgalikda umumiy faoliyat uchun sharoit yaratish, boshqalarning qiziqishlari, istaklari bilan hisoblashish, yordam ko‘rsatishga imkon beradi. Pedagog o‘quvchilarni yakka tartibdagi va birgalikdagi faoliyatga jalb etar ekan, ularni yaxshi ishlarga mashq qildiradi, insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantiradi, atrofdegilarga (o‘qituvchiga, o‘rtoqlariga) quloq solish, ularga hurmat bilan munosabatda bo‘lish istagini uyg‘otadi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarda o‘rtoqlari bilan salomlashish, minnatdorhilik bildirish, ulardan xushmuomalalik bilan iltimos qilish, boshqa bolalar yonida ularga halaqit bermay o‘qish, yoish, topshiriqlarni bajarish, o‘rtoqlarini kerakli vaziyatlarda tinchgina kutish ko‘nikmalarini tarbiyalaydi. Darsdan tashqari vaqtlarda o‘quvchilardan bir-birlari bilan xushmuomalalik bilan munosabatda bo‘lish, o‘rtoqlariga qo‘lidan keladigan xizmatlar ko‘rsatish, tengdoshlari bilan birgalikda turli o‘yinlar o‘ynash, yon bosish malakalarini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganimizda kichik maktab yoshini o‘z ichiga qamrab olgan boshlang‘ich sinfda bolalar endi chinakamiga shaxs bo‘lib, rivojlana boradilar, chunki ular ijtimoiylashadilar. Bir qancha guruh ichida bo‘ladilar. Aynan shu holatlar uchun ham bu yoshda shaxsning shakllanishini muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References).

1. M. G. Davletshin, Sh. Do‘stmuhammedova, M. Mavlonov, S. To‘ychiyeva “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya” Toshkent- 2004.
2. E. G‘. G‘oziyev “Ontogenez psixologiyasi” Toshkent- 2020.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

3.Z.T.Nishanova,N.G.Kamilova,D.U.Abdullaeva,M.X.Xolnazarova“Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya”.Toshkent- 2018.

4.F.I.Xaydarov,N.I.Xalilova “Umumiy psixologiya”. Toshkent-2021